

DIFERENÇA RACIAL NAS ABORDAGENS POLICIAIS COM RESULTADO EM MORTES

(Racial Difference in Police Approaches Resulting in Deaths)

Geovana Rocha Lescano Lawisch^a; Hugo Luís Pena Ferreira^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Este trabalho analisa a desigualdade racial nas abordagens policiais no Brasil entre 2021 a 2023, com foco na letalidade e na desproporcionalidade das vítimas negras. Parte-se do reconhecimento do racismo estrutural na sociedade brasileira, refletido nas ações das forças de segurança. A pesquisa investiga se há isonomia racial nas abordagens letais, utilizando a metodologia da Análise Posicional, baseada na Análise Jurídica da Política Econômica (AJPE). Foi criado o Índice de Fruição Empírica (IFE), comparado ao Padrão de Validação Jurídica (PVJ), cujo valor ideal é 1. Os resultados mostram que o IFE esteve sempre abaixo do ideal, com média de 0,476, indicando persistente seletividade racial. Conclui-se que a violência policial contra pessoas negras é sistemática, exigindo políticas públicas que enfrentem o racismo institucional e promovam equidade na segurança pública.

Palavras-chave: Desigualdade racial; Abordagens policiais; Análise Posicional.

Abstract:

This paper analyzes racial inequality in police approaches in Brazil between 2021 to 2023, focusing on lethality and the disproportionality of black victims. It starts from the recognition of structural racism in Brazilian society, reflected in the actions of security forces. The research investigates whether there is racial equality in lethal approaches, using the Positional Analysis methodology, based on the Legal Analysis of Economic Policy (AJPE). The Empirical Fruition Index (IFE) was created, compared to the Legal Validation Standard (PVJ), whose ideal value is 1. The results show that the IFE was always below the ideal, with an average of 0.476, indicating persistent racial selectivity. It is concluded that police violence against black people is systematic, requiring public policies that address institutional racism and promote equity in public security.

Keywords: Racial inequality; Police approaches; Positional Analysis.

^a Bacharelanda do Curso de Direito, Universidade Federal de Jataí. E-mail: geovana.lawisch@discente.ufj.edu.br.

^b Doutor em Direito, Universidade Federal de Brasília; professor do curso de Direito da Universidade de Jataí. Linha de pesquisa: Políticas públicas, direito e desigualdades sociais. E-mail: hugopena@ufj.edu.br.

Introdução

A sociedade brasileira é racista. Esse fato transparece em várias situações cotidianas e de caráter social, político e institucional. O pensamento de uma raça superior e outra inferior está enraizado há muitos anos nas relações globais. Isso fica mais evidente em abordagens policiais, uma vez que o perfil das vítimas em sua maioria é de homens negros entre 12 a 29 anos, e geralmente são pessoas marginalizadas geograficamente e socialmente. Segundo Moreira, os estereótipos presentes na sociedade fazem com que as pessoas julguem rapidamente quem merece viver ou morrer. Esses julgamentos acontecem de forma automática, como no caso de pessoas negras, que são avaliadas negativamente apenas por causa da cor da pele.

Esse trabalho propõe analisar a diferença racial nas abordagens policiais, considerando o perfil das vítimas, durante o período temporal de 2021 a 2023 no Brasil. Os fatores observados serão a proporção da população brasileira de cada ano analisada e a proporção das vítimas de intervenções policiais com morte. Nesse viés, o objetivo deste resumo é criar um indicador que expressa quantitativamente a diferença racial nas abordagens policiais, os índices serão comparados com um padrão ideal. A pesquisa vai mostrar como o direito à vida e a igualdade não são isonômicos a todos.

Metodologia

A metodologia utilizada é a Análise Posicional que tem fundamento na Análise Jurídica da Política Econômica (AJPE), cujo o foco é analisar os efeitos das políticas públicas sobre sua fruição empírica dos direitos fundamentais e direitos humanos, segundo Marcus Faro de Castro.

É importante salientar que o presente resumo segue o método de pesquisa do artigo “O direito à isonomia racial nas abordagens policiais: análise

jurídica do viés racial na letalidade policial no Brasil, em 2020”, de Débora Freitas dos Santos, Kennedy Rangel Ferreira e Hugo Luís Pena Ferreira (2022). Ademais, existe a comparação entre os anos analisados.

A primeira etapa foi identificar a política pública controversa, no caso a igualdade racial nas abordagens policiais. A segunda etapa consistiu em definir o direito afetado, o direito à igualdade. No Brasil, as abordagens devem respeitar os princípios constitucionais como o direito à liberdade, à dignidade e à integridade física, além do direito à igualdade.

A próxima etapa foi escolher os componentes relacionais, os quais são a proporção da população brasileira e a proporção de vítimas de intervenções policiais, em raça/cor, de 2021 a 2023.

Quadro 1 - Componentes relacionais		
Notação	Componente relacional	Fonte
L	Percentual das vítimas de intervenções policiais resultantes em morte no Brasil, por raça/cor	Anuário Brasileiro de Segurança Pública
P	Percentual da população brasileira, por raça/cor	IBGE
n	Pessoas não brancas	
b	Pessoas brancas	

Fonte: Desenvolvida pelos autores (2025).

O quarto passo foi a criação do Índice de Fruição Empírica (IFE). A AJPE analisa o resultado da implementação da política pública, além de indicar possíveis alterações de acordo com os dados obtidos. Já o IFE identifica a satisfação da aplicação do direito subjetivo.

$$IFE = 1 - \left[\frac{(L_n - P_n)}{L_b} \div \frac{(L_n + P_n)}{L_b P_b} \right]$$

A quinta etapa da Análise Posicional é a proposição de um Padrão de Validação Jurídica (PVJ) para expressar o grau de fruição ideal do direito analisado. Em outros termos, o PVJ será um número referencial, correspondente ao patamar a partir do qual a fruição do direito em questão deverá ser considerada juridicamente adequada (CASTRO, 2018, p. 130). No caso da presente pesquisa, o PVJ é reflexo direto da fórmula do IFE e de seu caráter comparativo de dois agrupamentos sociais. A última parte da metodologia foi a comparação entre os valores do IFE, calculado separadamente para cada ano estudado, e o PVJ, de valor igual a 1, ou seja, o ideal para ter efetivo acesso à política pública em análise.

Resultados e discussão

O objetivo da presente seção é aplicar a metodologia delineada, de modo a obter resultados para o grau de desigualdade racial nas abordagens policiais segundo o recorte delimitado e discuti-los.

Na imagem 1 colocou-se os valores de cada parâmetro para calcular o IFE. O ano de 2023 teve os dados estimados pelo IBGE, uma vez que não foi realizado censo demográfico neste ano, conforme o quadro a seguir.

Imagem 1- IFE, PVJ e Diferença (Δ)

O gráfico acima ilustra a evolução do IFE da isonomia racial nas abordagens policiais no Brasil entre 2021 a 2023. A linha azul representa os

valores anuais do IFE.

Em nenhum dos anos o IFE se aproximou do valor ideal, o que evidencia uma fruição desigual do direito à igualdade racial nas abordagens policiais. O ano de 2022 apresentou o maior IFE (0,562), indicando uma leve melhora na isonomia racial em relação aos demais anos, embora ainda distante do ideal. Em 2023 registrou o menor IFE (0,427), revelando o maior afastamento do padrão jurídico e, portanto, o ano com maior desigualdade racial nas abordagens policiais. A média dos três anos é de 0,476, o que reforça a constatação de que o direito à igualdade não tem sido efetivamente garantido à população negra no contexto das intervenções policiais.

A curva descendente entre 2022 e 2023 é especialmente preocupante, pois sugere um agravamento da desigualdade racial, mesmo com estabilidade na composição racial da população. Isso indica que o problema não está apenas na demografia, mas na forma como o aparato policial atua seletivamente.

Considerações finais

A análise realizada evidencia a existência de discriminação racial nas abordagens policiais no Brasil entre os anos de 2021 a 2023. A aplicação do IFE demonstrou que, em todos os anos analisados, a fruição do direito à igualdade esteve significativamente abaixo do PVJ, cujo valor ideal é 1. A média dos índices obtidos (0,476) reforça a persistência de um padrão discriminatório que afeta, de maneira desproporcional, a população negra.

A persistência de valores do IFE muito abaixo do PVJ não pode ser interpretada como um desvio pontual ou circunstancial, mas sim como expressão de um padrão estrutural de violência racial. O fato de o ano de 2023 apresentar o menor índice da série histórica reforça a tese de que, mesmo diante de avanços normativos e do discurso institucional de combate ao racismo, a prática estatal continua a reproduzir desigualdades

históricas.

Isso evidencia que o racismo institucional não é apenas uma falha de conduta individual, mas um mecanismo sistemático de exclusão e negação de direitos. A seletividade racial nas abordagens policiais opera como um instrumento de controle social que atinge, de forma desproporcional, corpos negros, sobretudo jovens, pobres e periféricos.

Portanto, mais do que mensurar desigualdades, esta pesquisa denuncia a urgência de uma transformação profunda nas políticas de segurança pública. É necessário romper com a lógica punitivista e racializada que estrutura a ação policial no Brasil e construir políticas baseadas na equidade, na justiça social e na valorização da vida de todos os cidadãos — especialmente daqueles historicamente marginalizados pelo Estado.

Referências

CASTRO, Marcus Faro de; FERREIRA, Hugo L. Pena. *Análise jurídica da política econômica: a efetividade dos direitos na economia global*. Curitiba: CRV, 2018.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Anuário brasileiro de segurança pública 2022*. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2022.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Anuário brasileiro de segurança pública 2023*. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Anuário brasileiro de segurança pública 2024*. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024.

MOREIRA, Adilson José. *Pensando como um negro: ensaio de hermenêutica jurídica*. São Paulo: Contracorrente, 2019.

SANTOS, Diego Ferreira dos; FERREIRA, Karina Ribeiro; FERREIRA, Hugo L. Pena. *O direito à isonomia racial nas abordagens policiais: análise jurídica do viés racial na letalidade policial no Brasil em 2020*. São Paulo: UNIFAFIBE, 2022.